

0	Splošne informacije	
0.1	Šifra projekta	O2-8298
0.2	Naziv projekta	Vključevanje občanov v oblikovanje digitalnega dvojčka za nepremično kulturno dediščino v starem mestnem jedru Kopra
0.3	Šifra vodje projekta	19719
0.4	Ime in priimek vodje projekta	Črtomir Tavzes (Zavod za varstvo kulturne dediščine) Miklós Krész (Univerza na Primorskem)
0.5	Ime in priimek osebe, ki je v RO zadolžena za podporo pri ravnanju z raziskovalnimi podatki	Ana Slavec (Univerza na Primorskem) bo podpirala ravnanje z raziskovalnimi podatki na obeh sodelujočih organizacijah, saj ZVKDS ni JRO, zato nima zaposlene take osebe.
0.6	Interna pravila RO za ravnanje z raziskovalnimi podatki	Naloge ravnanja s podatki so usklajene med obema partnerja, ki upoštevata Pravilnik o izvajanju znanstvenoraziskovalnega dela v skladu z načeli odprte znanosti na Univerzi na Primorskem .
0.7	Verzija NRRP	1.0
1	Povzetek in opis raziskovalnih podatkov	
1.1	Ali boste pri projektu ponovno uporabili že obstoječe podatke predhodnih raziskav?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne Uporabili bomo register nepremičnin in druge prostorske podatke o starem mestnem jedru Kopra ter obstoječe energetske statistike ter študije in analize o razogljičenju urbanih dediščinskih območij
1.2	Katere vrste podatkov boste ustvarili oz. ponovno uporabili in v katerih formatih bodo shranjeni?	Podatki bodo zbrani z intervjuji, anketami in delavnicami za deležnike. Vrste podatkov, ki bodo pridobljene, bodo vključevale, vendar niso omejene na, numerične podatke (tj. rezultate anket, podatke o rabi energije in druge podatke o stavbah), zvočne podatke (tj. posnetke intervjujev) in besedilne podatke (tj. prepise intervjujev, dokumentacijo delavnic, rezultate tematskih analiz). Številčni in besedilni podatki ustvarjeni v okviru projekta bodo shranjeni v formatih CSV, DOCX (prepisi intervjujev) in SAV (anketni podatki). Zvočni podatki ne bodo hranjeni. Ne pričakujemo težav z združljivostjo med formati, vendar bomo po potrebi sprejeli ustrezne ukrepe.
1.3	Kakšen je namen ustvarjanja, zbiranja oz. ponovne uporabe podatkov in njihova povezava s cilji projekta?	Na podlagi zbranih primarnih in sekundarnih podatkov bomo modelirali kompromisov med ohranjanjem kulturne dediščine in energetske prenovami, kar bo osnova za razvoj orodja, ki bo podprlo iskanje rešitev za razogljičenje proučevanega območja.
1.4	Kakšna je pričakovana velikost podatkov, ki jih nameravate ustvariti oz. ponovno uporabiti?	<input checked="" type="checkbox"/> 0–10 GB <input type="checkbox"/> 10–100 GB <input type="checkbox"/> 100–1000 GB <input type="checkbox"/> >1000 GB
2	Shranjevanje in varnostno kopiranje podatkov	
2.1	Kje bodo podatki med izvajanjem projekta shranjeni in varnostno kopirani?	Podatki bodo med izvajanjem projekta (in še vsaj pet let po izteku) shranjeni v varnih oblčnih storitvah, ki jih je odobrila univerza (tj. Microsoft OneDrive, Teams in

		<p>SharePoint). Takšne storitve zagotavljajo tudi neprekinjen in avtomatiziran postopek varnostnega kopiranja. Dostop do podatkov bo omejen in nadzorovan preko upravljanja z dovoljenji v nastavitvah. Imeli ga bodo le pooblašeni člani projektne ekipe in sodelavci.</p> <p>Glavna tveganja, povezana z ravnanjem s podatki bodo zmanjšana z varnim shranjevanjem, postopki anonimizacije ali psevdoanonimizacije, nadzorom dostopa in upoštevanjem ustaljenih etičnih in pravnih standardov.</p>
2.2	Kako boste izbrali podatke za dolgoročno hrambo?	Ob upoštevanju pravnih in etičnih omejitev bodo za dolgoročno hrambo izbrani vsi podatki, ki imajo znanstveno vrednost in so ponovno uporabljivi.
2.3	Ali bodo podatki shranjeni v zaupanja vrednem repozitoriju?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne Družboslovni podatki bodo shranjeni v ADP (https://www.adp.fdv.uni-lj.si/), ki omogoča trajno hrambo in izvajanje digitalnega skrbništva.
3.	Zagotovitev podatkov na način FAIR	
3.1	Zagotavljanje najdljivosti podatkov (F)	
3.1.1	Ali bodo podatki označeni s trajnim identifikatorjem (PID)?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne Podatki bodo označeni s trajnim identifikatorjem DOI.
3.1.2	Kateri metapodatki bodo ustvarjeni in kateri metapodatkovni standardi bodo pri tem upoštevani?	Upoštevali bomo podatkovni standard DDI , ki se uporablja v družboslovnih vedah.
3.1.3	Ali bodo metapodatki vsebovali ključne besede za izboljšanje najdljivosti in možnosti ponovne uporabe?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne Najdljivost in možnosti ponovne uporabe bomo izboljšali z bogatimi metapodatki, vključno s ključnimi besedami v skladu s standardi DDI in ELSST ter opredelitvijo vsebinskih področij v skladu s klasifikacijami CESSDA, CERIF in ADP.
3.2	Zagotavljanje dostopnosti podatkov (A)	
3.2.1	Ali bodo vsi podatki odprto dostopni?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Ne Transkripti intervjujev ne bodo odprto dostopni zaradi pravnih razlogov (varstvo osebnih podatkov).
3.2.2	Kdaj bodo podatki odprto dostopni in za koliko časa?	Podatki bodo odprto dostopni najkasneje ob objavi znanstvenih publikacij, pri čemer embargo ne bo uporabljen. Podatki bodo hranjeni v skladu s politiko dolgotrajne hrambe ADP (2017) .
3.2.3	Na kakšen način bo v primeru omejitev pri uporabi omogočen dostop do podatkov med izvajanjem projekta in po njegovem zaključku?	Do metapodatkov bo možno dostopati brez registracije, medtem ko bo dostop do podatkov možen z registracijo v ADP (PUF – standardni dostop ob registraciji), za transkripte intervjujev pa pod posebnimi pogoji (SUF – dostop na zahtevo).
3.2.4	Ali bo za dostop do podatkov oz. njihovo branje potrebna dodatna dokumentacija oz.	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Ne

	informacija o ustrezni programski opremi?	
3.3	Zagotavljanje interoperabilnosti podatkov (I)	
3.3.1	Katere geslovnike oz. šifrante boste uporabili pri pripravi podatkov in metapodatkov?	Pri pripravi podatkov in metapodatkov bodo uporabljeni geslovniki ADP, ELSST, CESSDA in CERIF.
3.3.2	Ali boste primorani uporabiti manj poznane ali lastne geslovnike oz. šifrante?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Ne
3.4	Zagotavljanje ponovne uporabe podatkov (R)	
3.4.1	Na kakšen način boste zagotovili dokumentacijo, potrebno za ponovno uporabo podatkov?	Dokumentacija raziskave bo vključevala podrobnosti o uporabljeni metodologiji, analitične in postopkovne informacije in opise spremenljivk. Zagotovili bomo jasno licenciranje, temeljito dokumentacijo o zbiranju podatkov, obdelavi in morebitnih omejitvah ter jasne pogoje uporabe. To bo drugim raziskovalcem omogočilo, da podatke v prihodnosti ponovno uporabijo z minimalnim naporom. Lastniški sekundarni podatki ne bodo deljeni.
3.4.2	Ali bodo vaši podatki javno dostopni in licencirani v skladu z odprto licenco CC0, da bo s tem omogočena čim širša ponovna uporaba?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Ne Uporabljena bo odprta licenca CC-BY (priznanje avtorstva).
3.4.3	Kakšne postopke zagotavljanja kakovosti podatkov boste uporabili?	Kakovost podatkov bomo zagotovili z vnaprejšnjim načrtovanjem in jasno opredeljenimi protokoli za zbiranje podatkov, dosledno uporabo podatkovnih formatov, upoštevanjem strokovnih smernic za ravnanje s podatki, postopki za zagotavljanje celovitosti podatkov, dokumentiranjem postopkov zbiranja in obdelave podatkov in usposabljanjem osebja za delo s podatki. Za zajem podatkov bomo uporabili standardizirane metode in protokole ter ustrezno računalniško podprto opremo. Morebitne napake bomo odkrivali z metodami križnega preverjanja z referenčnimi podatki, statistično analizo za identifikacijo izstopajočih vrednosti in logičnimi preverbami za ugotavljanje skladnosti podatkov.
4.	Etični in pravni vidiki	
4.1	Ali obstajajo etična ali pravna vprašanja, ki bi lahko vplivala na deljenje podatkov?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne V okviru projekta bomo v okviru izvedbe intervjujev uporabili obrazce za soglasje k sodelovanju v raziskavi, ki vsebujejo tudi opis postopkov za varstvo osebnih podatkov. V primeru etičnih vprašanj se bomo obrnili na etično komisijo Univerze na Primorskem.
4.2	Ali boste med izvajanjem projekta obdelovali oz. hranili osebne podatke?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne

		Osebni podatki se bodo obdelovali le v zvezi z izvedbo intervjujev, pri čemer bo šlo tako za neposredne (ime, kontaktni podatki) kot posredne identifikatorje (informacije v intervjujih, na podlagi katerih je možno razbrati identiteto posameznika). Neposredni identifikatorji se bodo hranili ločeno, posredne identifikatorje bomo v procesu anonimizacije transkriptov odstranili in v repozitoriju bomo delili samo anonimizirane podatke.
4.3	Ali bodo med projektom ustvarjene oz. ponovno uporabljene posebne vrste osebnih podatkov?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Ne
4.4	Kako boste uredili lastništvo avtorskih pravic in pravic intelektualne lastnine podatkov, ki jih boste ustvarili ali ponovno uporabili?	Vsi na novo ustvarjeni podatki bodo v skupni lasti Univerze na Primorskem in Zavoda za varstvo kulturne dediščine. V lastni lasti pa bodo gradiva, ki jih je projektu prispeval posamezni panter.
5.	Drugi raziskovalni rezultati	
5.1	Ali boste poleg podatkov ustvarili ali ponovno uporabili tudi druge raziskovalne rezultate?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne Ustvarili bomo programsko kodo, ki bo priložena podatkom kot del dokumentacije raziskave.
6.	Finančna sredstva	
6.1	Kakšni bodo stroški ravnanja s podatki in drugimi rezultati projekta po načelih FAIR in kako bodo kriti?	Edini stroški, ki jih predvidevamo za ravnanje s podatki, so stroški osebja, kar smo upoštevali že pri pripravi predloga raziskave. Stroškov s hrambo ne bo, saj bomo podatke predali v repozitorije, ki so raziskovalcem na voljo brezplačno.
6.2	Kdo bo odgovorna oseba za ravnanje z raziskovalnimi podatki pri projektu?	Ana Slavec